

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A
VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT
/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT

De la disciplinariedad a la transdisciplinariedad. Una visión desde la perspectiva de la formación del contador público

Rosa Aura Casal de Altuve (1) (2)

Resumen

Los organismos internacionales exigen cambios en cuanto a la formación del contador público. Esta investigación busca presentar los criterios del tránsito disciplinar al transdisciplinar en la formación del contador público. El estudio es de tipo documental y analítico apoyado en discusiones grupales realizadas a los profesores del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Los Andes – Venezuela. Como técnica interpretativa se utilizó la hermenéutica y se derivó que el contador público debido a su formación tan disciplinar, ha tenido como efecto una excesiva fragmentación y reducción de los problemas contables, pero por otra parte, no se habla de una formación sólida del contador público sin un estudio profundo de la disciplina contable. Por su parte, la formación del contador público desde la transdisciplinariedad, implica una concepción holística y amplia de los problemas contables, pero requiere no sólo de un cambio de planes de estudio, o de estructuras universitarias, sino un cambio del sujeto (estudiante-docente-autoridad) y de la forma de ver al mundo.

Palabras clave: Disciplina, transdisciplinariedad, enseñanza universitaria, formación contable, hermenéutica.

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4970191>

(1) Profesora Titular de la Universidad de Los Andes Mérida-Venezuela. Doctora en Ciencias de la Educación. Correo electrónico rosacasal@ula.ve

Este artículo es producto de un proyecto de investigación financiado por el CDCHT-ULA.

Código: E-283-07-09-B

(2) La publicación de este artículo ha sido becada por la Fundación Unamuno institución editora de Revista Negotium

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) **FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A
VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT**
/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

Abstract

The international organisms demand changes to the universities as far as the formation of the public accountant. One of the problems that present/display east professional has to do with its formation, since the same one must be cradle in the discipline but under a vision to transdisciplinary. The investigation that appears is of supported documentary and analytical type in group discussions made with professors of the Department of Accounting and Finances at the Universidad de los Andes - Venezuela with the objective to present/display the criteria the transit from disciplinary to transdisciplinary in the formation of the public accountant. We used the hermeneutical as interpretative technical and we derived that public accountant due to his formation so to discipline, has had as effect an excessive fragmentation and reduction of the countable problems, but by another part, he is not spoken of a solid formation of the public accountant without a deep study of the countable discipline. On the other hand, the formation of the public accountant from the transdisciplinarity, implies a holística and ample conception of the countable problems, but it requires not only of a change of curricula, or of university structures, but a change of the subject (student-educational-authority) and the form to see the world.

Key words: Discipline, transdisciplinary, university education, countable, formation, hermeneutic..

INTRODUCCIÓN

Es lugar común entre los docentes, estudiantes y profesionales en general de la contaduría pública, la situación problemática de la disciplinabilidad en contabilidad, lo cual conduce a una sobre especialización y a una óptica miope de la realidad organizacional. La formación por estancos de los contadores públicos contribuye a esta situación. Por otra parte, existen presiones externas para lograr transitar de la disciplinabilidad a la transdisciplinabilidad, a través de profesionales integrales, con responsabilidad social, capaces de un pensamiento estratégico que vaya más allá de la propia contabilidad en la solución de los problemas. La presente investigación documental-analítica, plantea que el problema no es sólo de inclusión o exclusión de unidades curriculares en los planes de estudio del contador, se trata de un cambio del sujeto (profesores, estudiantes, usuarios, profesionales, comunidad) frente a las posturas estrictamente disciplinares. La investigación se estructuró de la siguiente manera: se plantea el problema de la enseñanza tradicional de la contabilidad en las

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) **FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A**

VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

universidades, se esbozan las presiones externas para un cambio de pensamiento, se conceptualiza la transdisciplinariedad y por último se proponen unos criterios para lograr el tránsito a un pensamiento abierto a los otros saberes de la humanidad, donde la investigación sea el eje fundamental para propiciar los cambios exigidos por la sociedad.

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

2.1. La enseñanza disciplinar de la contabilidad en las universidades vs las exigencias externas de transdisciplinariedad universitaria

En el inicio del siglo XXI, se ha hecho lugar común que a las universidades se les exija el cumplimiento de una triada de objetivos: a) preparar profesionales capaces de incorporarse a un mercado altamente volátil y cambiante para una organización globalizada, b) propiciar la capacidad de generar conocimientos de forma autónoma en el marco de lo que se ha denominado “sociedad del conocimiento”, habilitando a los profesionales para investigar, aprender por sí mismos, proponer soluciones, y tomar decisiones en un mundo empresarial globalizado, y c) se exige a las universidades como institución ampliar su impacto en la sociedad (pertinencia social), a través de la promoción de proyectos de investigación y extensión que traigan consigo una mejora de la calidad de vida de las comunidades.

Organismos internacionales como la UNESCO, en documentos como el llamado informe Delors (1996) establece que la misión de las instituciones de educación superior en el siglo XXI debe enfocarse a:

- a. Preparar a los estudiantes para la investigación y la enseñanza
- b. Ofrecer cursos altamente especializados, adaptados a las necesidades de la vida económica y social,
- c. Estar abierta a todos, de manera que se ajuste a las necesidades de educación continua, a lo largo de la vida, en el sentido más amplio,
- d. Propiciar la cooperación internacional.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) **FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A
VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT**
/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

El informe Delors, establece cuatro bases fundamentales para la educación, que han sido el eje de las comisiones curriculares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.

Casi simultáneamente, (1997) con el informe Delors, el Instituto Americano de Contadores Públicos, (conocido por sus siglas en inglés AICPA) patrocina un comité de contadores públicos, líderes en su quehacer, para realizar un estudio sobre la visión del contador público para el 2011, que se llamó *project vision CPC*, este comité concluye que “los contadores públicos son profesionales altamente confiables, quienes apoyan a las personas y organizaciones a moldear su futuro, combinando una profunda percepción de las cosas con integridad. Los contadores públicos deben generar valor a través de comunicar ideas globales con claridad y objetividad, traducir información compleja en conocimiento, anticipar y crear oportunidades y diseñar rutas que transformen la visión en una realidad” (disponible en www.cpavision.org). Establecen los miembros del comité que los contadores públicos deben poseer cinco valores esenciales: educación continuada y aprendizaje a largo plazo, competencia, integridad, objetividad y adaptabilidad a distintas gamas y situaciones de negocios. Estos valores, se asemejan en gran medida con los planteamientos de Delors sobre la misión de los institutos de educación superior.

Así mismo el Proyecto Visión del Contador Público, establece cinco competencias esenciales. Las competencias se relacionan con: habilidad de comunicación y liderazgo, pensamiento estratégico y crítico, pensar en el cliente y el mercado, capacidad de interpretación de información convergente y facilidad para la adaptación tecnológica. Estas competencias se pueden clasificar en las recomendaciones Delors sobre los cuatro pilares de la educación, pero es importante destacar que bajo la concepción disciplinar exclusivamente, son casi imposibles de desarrollar.

La Asociación Americana de Contadores Públicos (AICPA), la Federación Interamericana de Contadores Públicos (IFAC), la Comunidad Europea y otras organizaciones de distintos países como

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) **FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A**

VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

Canadá, y los Emiratos Árabes, solicitan un pronunciamiento de las Naciones Unidas sobre los requerimientos de la formación de contadores públicos. Es así como después de cuatro años de trabajo con expertos de distintos países en la reunión de febrero de 1999 las Naciones Unidas, a través de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), produce un documento denominado Plan de Estudio Mundial para la Formación de Contables Profesionales.

Este documento reafirma los criterios de la IFAC en su guía N° 9, sobre los criterios de la educación contable, pero agrega:

No es suficiente que el candidato a contable profesional posea conocimientos teóricos únicamente. Los contables deben ser capaces de aplicar los conocimientos teóricos a las situaciones prácticas de la vida real y para ello poder obtener, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y comunicar la información. Muchos creen que la mejor forma de adquirir estas aptitudes es a través de un período de formación general previo a la formación profesional. Sin embargo, hay que reconocer también que ciertos elementos de los conocimientos y aptitudes se adquieren con frecuencia simultáneamente con la formación general y la formación profesional y también con la experiencia práctica. Como ejemplo de estas aptitudes cabe citar las aptitudes para relacionarse con otras personas, las aptitudes de comunicación y las aptitudes para solucionar problemas. (disponible en <http://www.unctad.org/sp/docs/c2isard5.sp.pdf>. pg 7)

Resalta en el informe la importancia que se le da al *ser*, ya que los problemas de la profesión se relacionan más con la conducta, las capacidades individuales y de relación con el entorno que con los conocimientos técnicos impartidos.

El informe de la UNCTAD, se basa en los planteamientos de la IFAC (guía N° 9), y aunque no recomiendan ningún plan de estudio en

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A

VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

particular, proponen sin embargo, que se analicen, sí los planes de estudio contienen los siguientes aspectos: un conocimiento de la evolución de las ideas y acontecimientos a través de la historia, en las diferentes culturas en el mundo de hoy y en una perspectiva internacional; conocimientos básicos del comportamiento humano; - conocimientos de las ideas y cuestiones generales, así como de las diferentes fuerzas económicas, políticas y sociales en el mundo; experiencia en la investigación y evaluación de datos cuantitativos; capacidad para realizar investigaciones, proceder a razonamientos lógicos abstractos y comprender los juicios críticos; capacidad para apreciar el arte, la literatura y las ciencias; conciencia de los valores personales y sociales y del proceso de investigación y reflexión; experiencia en la formulación de juicios de valor.

El informe de la UNCATD, propone un profesional de la contaduría pública más allá del conocimiento del oficio, un profesional capaz de aprender de su entorno y convivir con él; y para ello, se deben incorporar herramientas que permitan al profesional tomar los conocimientos de otras áreas, interpretarlos y apropiárselos para responder a las exigencias del entorno. En otras palabras, la comisión propone hacer vida el concepto de *universitas*, en su máxima expresión.

La enseñanza formal de las ciencias contables, por lo general se asocia con las Universidades, y para investigadores venezolanos:

Los planes de estudio en las diferentes universidades latinoamericanas contienen una fuerte dosis de mecánica o artesanía contable; los perfiles de los egresados dibujan las destrezas procedimentales y metodológicas que estos deben aplicar; los programas de las diferentes asignaturas ponen el énfasis en el hacer, en perjuicio del ser y del pensar; se afianza la práctica y desprecia la teoría; cobra fuerza lo deductivo concreto y se olvida lo inductivo abstracto. Todo esto en detrimento del descubrimiento científico (Zaá, 2000: 3).

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) **FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A
VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT**
/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

Para otro autor:

...el currículo opera como una visión fragmentada en el que se relacionan los saberes como simple sumatoria, caracterizada por la desarticulación, los perfiles están en función de herramientas prácticas orientadas a inserción en el mercado, con muy pocas posibilidades de ofrecer soluciones reales a las problemáticas que se enfrentan en un contexto complejo (Bautista, 2003: 205).

La percepción de los investigadores mencionados anteriormente y de muchos miembros de comisiones curriculares, es que en general los planes de estudios vigentes no toman en cuenta el fortalecimiento del conocimiento contable sino que tienden a dar mayor importancia a la técnica contable en el proceso de aprendizaje; por lo cual forman un profesional instrumentalista y cortoplacista, que requiere actualización constante externa y, no un profesional con bases sólidas en el conocimiento, capaz de auto-reconstruir su saber, sin que esto implique la desaparición de la actualización, pero ésta tendría otro sentido y valoración profesional.

Para Sánchez (2004), la tendencia de la enseñanza contable puede dividirse en tres grupos: el profesionalizante, el normativo y el cultural. En el primer grupo, estarían las universidades cuya mayor inclinación curricular se encuentra en el dominio de la técnica contable, cuya característica es el dictado de las asignaturas meramente práctico y los conceptos se asocian con ejemplos, por lo que se enseña el cómo se hace y no el por qué. En el grupo de los planes de estudios normativos, se encuentran las universidades que dan a la enseñanza de la contabilidad un enfoque jurídico, la enseñanza es de corte memorístico y no analítico. En el último grupo que Sánchez denomina *cultural*, las universidades tienden a incorporar conocimientos en áreas determinadas, y se destacan por su "cultura investigativa", "cultura hacia la contabilidad del estado", creando subespecialidades, pero no tiene arraigo en la mayoría de los integrantes de la facultad.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) **FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A**

VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

Una característica que resalta del planteamiento de Sánchez es el hecho de que el conocimiento en ninguno de los enfoques es integral, por lo que se puede percibir que está lejos de ser interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, ya que la forma de enseñar y transmitir los saberes se hace por estancos sin que existan vasos comunicantes, que permitan el análisis de los fenómenos contables desde todas las perspectivas posibles.

Aunado a lo anterior, en el seno de la mayoría de las universidades la investigación en la doctrina contable es escasa. Las investigaciones formales en el área no están dirigidas a la generación de conocimiento sino que se propicia el estudio de nuevas herramientas y su aplicación directa al trabajo profesional, así como la aplicabilidad de las declaraciones de principios de contabilidad o normas de auditoría emitidas por las asociaciones gremiales o entidades gubernamentales. En este último aspecto es importante acotar, de que a pesar de que en los Comités de Principios de Contabilidad participan profesores universitarios, la universidad como ente rector del conocimiento no se pronuncia sobre las bases epistemológicas de los mismos o cuestionan su pertinencia, se limita cuando más a su referencia.

Ante esto, nos preguntamos ¿cómo transitar del conocimiento disciplinar al conocimiento transdisciplinario en contabilidad? Para darle respuesta a esa interrogante se hizo necesario plantear los siguientes objetivos:

2.2. Objetivo general

Presentar los criterios para el tránsito disciplinar al transdisciplinar en la formación del contador público

2.3. Objetivos específicos

1. Señalar los criterios de los organismos internacionales en cuanto a la formación del contador público
2. Caracterizar el pensamiento transdisciplinario en la formación del contador público

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A

VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

3. Establecer los criterios curriculares en la formación del contador público

3. METODOLOGÍA

La investigación efectuada es de carácter documental y analítico, debido a que se revisaron distintas posturas sobre la situación actual de la enseñanza, las exigencias para el profesional y las tendencias del conocimiento, también se analizó la información desde la perspectiva de la experiencia investigativa de los docentes y de la autora; para ello, se utilizó como método la hermenéutica, bajo la concepción de que en la investigación se introduce el término comprensión / interpretación de los hechos particulares en sus propios valores y los del observador, para encontrar más que causalidades lineales de los hechos, el fin último.

4. ALGUNAS PRESIONES EXTERNAS HACIA LA TRANSDISCIPLINARIEDAD

Los escándalos financieros que han sorprendido el primer quinquenio del siglo XXI, han impulsado las necesidades de un cambio en la profesión contable, ya que se cuestionan las debilidades de formación del *ser* implícitas en el compromiso ético de utilizar los conocimientos para propiciar el *convivir* y no para hacer daño a terceros, que confiaron en el juicio profesional. Pero otros cambios, que han sorprendido por su velocidad se relacionan con la necesidad de formar profesionales con capacidad de buscar soluciones dentro y fuera de su campo estrictamente profesional, un ejemplo de estos conocimientos son la informática y su incidencia en el comercio y la tributación, y por ende en la contabilidad.

5. DEL CONOCIMIENTO TRANSDISCIPLINARIO

El conocimiento se relaciona con la capacidad de razonamiento del hombre y su natural actitud observadora

A la ciencia se le puede presentar a través de dos concepciones fundamentales. La primera es identificada

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) **FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A**

VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

como una actividad imaginativa y exploratoria que forma parte del apetito humano por el conocer. La segunda concepción de la ciencia se le evidencia como una actividad crítica y analítica en la que se exige una tarea de discernimiento. Ambos episodios son sucesivos y complementarios en la producción del conocimiento científico, pues el acto creativo requiere el sustento crítico y reflexivo y viceversa (Jaimes, 1994: 72).

El ser humano entonces observa su entorno y busca darle explicación a los sucesos, conformando un conjunto de ideas que dan forma a los conocimientos. En contabilidad, la ciencia, la técnica y el arte se complementan como un medio para explicar los hechos y decisiones organizacionales desde la perspectiva del flujo económico-financiero, creando una narración de tales hechos que permiten conocer el pasado, presente y futuro de la organización; produciendo información valiosa para mejorar los procesos de las organizaciones y la toma de decisiones, y para ello se nutre de otras ramas del saber para consolidarse como las Ciencias Contables.

Al permitir la conexión, entre la contabilidad y las distintas áreas del saber, se traspasan las barreras que no permiten visualizar al conocimiento contable como un proceso holístico, permitiendo realizar estudios innovadores que no se limiten a los aspectos formales de la propia contabilidad, sino que desde las fronteras de otras ciencias se busquen solución a los planteamientos organizacionales.

Al traspaso de las fronteras de otras disciplinas, se ha llamado transdisciplinariedad, y es concebida en esta investigación como una unión sinérgica de conocimientos en constante retroalimentación e interacción. “*La transdisciplinariedad* por su parte concierne, como lo indica el prefijo “trans”, a lo que simultáneamente es entre las disciplinas *a través* de las diferentes disciplinas y *más allá* de toda disciplina. Su finalidad es la *comprensión del mundo presente*, uno de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento”. (Nicolescu, 1996: 3).

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) **FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A**

VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

La transdisciplinariedad se complementa con la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, ya que las tres posturas desbordan las fronteras de la ciencia, pero se distinguen en su comprensión del mundo. En el caso de la interdisciplinariedad el investigador aplica métodos alternos a la ciencia en estudio, (por ejemplo el análisis estadístico en proyecciones financieras). En la multidisciplinariedad el investigador estudia el objeto desde diversas perspectivas, (por ejemplo, el concepto de estados financiero desde las ciencias jurídicas). En la transdisciplinariedad no sólo se puede utilizar métodos de otras ciencias o estudiarla desde otra óptica, se entrelazan los conocimientos de distintas disciplinas en uno, asumiendo la complejidad y entropía que esto genera, para algunos estudiosos como Niculescu, se genera una “hiperdisciplina”.

La concepción de transdisciplinariedad “se trata no sólo de reconocer la presencia, sino de integrar lo aleatorio...de concebir a la información, en su carácter radical y polidimensional de integrar al ambiente, incluido en la concepción del mundo de integrar al ser auto-eco-organizado” (Morin, 1997: 70-80). Morin plantea a la transdisciplinariedad como indisciplina, y lo justifica como una manera de enfrentarse al concepto de fronteras en las ciencias, ya que el concepto de límites de las ciencias va en contra del propio concepto de ciencia.

Es importante destacar la complementariedad de la transdisciplinariedad con los enfoques disciplinares, interdisciplinares y multidisciplinarios, ya que no se trata de abandonar un enfoque por otro, sino de avanzar en el conocimiento, desde otras perspectivas más abiertas, lo cual permitirá la generación de nuevo conocimiento a partir de la interconexión de la realidad con otros conocimientos.

Ahora bien, la mayoría de las situaciones que enfrenta el hombre revelan interconexiones de distintas dimensiones de la realidad, interrelacionados y con altos componentes de incertidumbres y caos. Los problemas que enfrentan los contadores públicos en el desarrollo de su profesión no escapan de esta realidad, y exigen un pensamiento

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A

VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

estratégico que va más allá de su propia disciplina, y de ser capaces de pensar más allá del conocimiento común.

Se trata de que la contabilidad no se aíse en un mecanismo de hiperespecialización disciplinar para dar respuestas a las organizaciones, sino que se considere al flujo de información económico-administrativo-financiero como un fenómeno complejo, que se inicia y reinicia en forma cíclica en el entorno (sociedad), por lo que su estudio puede ser visualizado desde el *traspasar, el ir más allá*, de la propia disciplina contable.

Las universidades deben lograr incluir en sus planes de estudios las herramientas disciplinares, pero inculcar el desarrollo de capacidades de enfrentarse a situaciones complejas y tomar las decisiones adecuadas. Así mismo, se debe desarrollar la capacidad emocional para enfrentar situaciones difíciles con firmeza y decisión. En definitiva debe desarrollar las acciones propuestas en el informe Delors, sobre el *conocer y el hacer*, (lo que ha venido haciendo tradicionalmente las universidades) y propender al desarrollo del *ser y el convivir*. La tarea no es fácil. Las recomendaciones del Project CPC, al respecto se basan en que la enseñanza universitaria, debe mejorar el enfoque y los objetivos de las metodologías de enseñanza, enfatizando más que en la memorización de información, en la capacidad al cambio a partir del auto-aprendizaje, la constante actualización e investigación.

Indudablemente el problema de la formación del contador público en si mismo es complejo, ya que no sólo se trata de incluir o excluir asignaturas, o asumir los ejes curriculares planteados por la UNCATD o la IFAC, se trata de los sujetos que hacen y son parte del currículo: los docentes y los estudiantes; las autoridades y la propia sociedad. Si los sujetos no cambian de nada vale los cambios en el plan de estudios. Se debe “desregular la forma de pensar, apuntar a un contador que utilice el saber y la investigación para comprender y abordar la realidad económica y social” (Bautista, 2003: 205).

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) **FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A**

VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

La transdisciplinariedad es una condición asociada con la forma del ver y pensar al mundo, y la complejidad del ser humano, puede apoyarla o descartarla, pero este proceso es individual y pareciera gradual, por lo que luce poco probable que con la obtención del título universitario se pueda afirmar que se formó a un contador transdisciplinario, ya que existen barreras intrínsecas al sujeto, como la libertad de pensamiento y la propia personalidad, barreras de dominio del lenguaje y la lectura científica, y la madurez tanto personal como científica.

6. CONCLUSIONES

Las universidades están ante la disyuntiva ineludible de que “seguir enseñando a la contabilidad sin obligar el cuestionamiento o la crítica a la normas que se producen es idolatrar la subjetividad, bajo la creencia de la objetividad y cada vez se está más lejos de aportar soluciones a las realidades locales”(Mendoza, 2005. p.72) es inapropiado, pero tampoco luce apropiado el exigir un pensamiento transdisciplinar a un estudiante que apenas conoce su propia disciplina, y que por lo general tiene profesores que no enseñan de forma integral el conocimiento, que no manejan teorías o conceptos sino práctica profesional, que no investigan, y cuyo pensamiento no va más allá de su propia disciplina.

El papel de las universidades y los universitarios debe inclinarse a:

- a. Fomentar capacidades básicas relacionadas con la lectura, esto debe hacerse en los primeros semestres de la carrera y tiene doble propósito, el primero para que el estudiante tenga conocimientos de la historia de la ciencia y la historia de la contabilidad, y el segundo para que se vaya familiarizando con el lenguaje contable, su normativa, y su problemática. En los semestres avanzados la lectura debe estar dirigida a las otras disciplinas con el propósito de conozcan los métodos de otras ciencias y puedan aplicarlos en la resolución de conflictos de la contabilidad, y multidisciplinar para reconstruir los conceptos de la contabilidad desde la óptica de otras ciencias.
- b. Abandonar la postura que tiene el docente de transmisor de conocimientos y de que el estudiante debe ser capaz de absorber

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) **FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A
VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT**
/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

sin ningún cuestionamiento. Se debe enseñar la teoría, pero dando las herramientas necesarias para el análisis crítico de las diferentes situaciones que se presentan en las organizaciones.

- c. Promover discusiones sobre la generación del conocimiento contable, sin prejuicios sobre las posturas disciplinares, inter-multi o transdisciplinares en la contabilidad, pero teniendo en cuenta que se debe incorporar en las discusiones a las otras ramas del saber que son las que van a indicar los avances en sus respectivas disciplinas, y de esa manera se abre el camino al pensamiento contable y su interconexión con las otras ciencias.
- d. Incrementar la educación continua, a través de sus modalidades: postgrados y cursos de actualización. Una vez concluida la carrera de pregrado, el profesional debe incorporarse al aprendizaje continuo, y es en este ámbito que la universidad debe hacer su mayor esfuerzo para que fluya la transdisciplinariedad. La universidad cumple un rol fundamental en la educación continua, ya que su basamento es la investigación y es desde ese espacio que el profesional de la contaduría pública se interconecta con otros conocimientos y de esa manera puede generar nuevo pensamiento y nuevos conocimientos más allá de la propia ciencia contable.

REFERENCIAS

- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) (1997). *Project Vision 2011. La visión del contador público*. Búsqueda efectuada en abril 2006 disponible en www.cpavision.org y <http://www.aicpa.org/vision/index.htm&prev=/search%3Fq%3Dcpa%2Bvision%2Bproject%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN>
- Bautista O (2003). *Currículo integral y los decretos de estándares mínimos de calidad y créditos académicos*. Colombia: Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría. N° 15. Julio -septiembre 2003
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. (1999). *Directiva Para La Elaboración De Un Programa Mundial De Estudios De Contabilidad Y Otras Normas Y Requisitos de Cualificación. Informe de la secretaría de la UNCTAD*. Búsqueda realizada en marzo 2006 disponible en <http://www.unctad.org/sp/docs/c2isard5.sp.pdf>

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Rosa Aura Casal de Altuve (2010) **FROM THE DISCIPLINARY TO THE TRANSDISCIPLINARY. A**

VISION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE PUBLIC ACCOUNTANT

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 34-48

Delors J (1998). *La educación encierra un tesoro. Informe de la UNESCO de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI*. España: UNESCO

Jaimes R (1994). *Problemática Contemporánea de la Ciencia y la Tecnología*. Caracas: Ediciones UCV

Mendoza D (2005). *La contabilidad en clave compleja*. Colombia: Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría. N°22. Abril-Junio 2005

Morin E (1998). *Introducción al pensamiento complejo*. España: GEDISA

Nicolescu B (1996) *La Transdisciplinarité*. Mónaco: Editions du Rocher

Sánchez W (2004) *Educación contable, calidad educativa, Ecaes y pedagogía*. Colombia: Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría. N°22. Julio- Septiembre 2004.

Zaá J (2000). *Contabilidad Ciencia u Oficio*. Documento mimeografiado. Mérida: Conferencia en el marco del curso Propedéutico Contable del Postgrado en Ciencias Contables ULA.